

EDITORIAL

Josuel de Souza FERREIRA¹

A CRISE NA CULTURA SOCIAL, EDUCACIONAL, AMBIENTAL E POLÍTICA: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES DE HANNAH ARENDT

A Revista Interdisciplinar Peripatéticos (RIP) dedica este editorial à análise e reflexão sobre a crise cultural que permeia a sociedade contemporânea nos âmbitos social, educacional, ambiental e político, com um olhar guiado pelas reflexões de Hannah Arendt. Dessa forma, este debate é fundamental em um cenário de polarização e complexidade que exige cada vez mais dos estudiosos e profissionais de diferentes áreas, especialmente na educação, onde emergem questões urgentes de adaptação e reinvenção na sociedade pós-moderna.

Nessa perspectiva, a obra de Arendt lança luz sobre a "sociedade de massa", uma nova configuração social que, conforme suas palavras, se apresenta desde meados do século XX e se expande em nosso tempo. Portanto, em um contexto atual polarizado, sua análise crítica da sociedade moderna nos alerta para o distanciamento da cultura, da política e das tradições, elementos que deveriam nortear e estruturar nossa vivência coletiva. Nesse processo, este distanciamento cultural se reflete em diversas manifestações de crise, revelando a fragmentação das bases culturais que sustentavam as interações sociais e políticas (Ferreira; Lopes e Barbosa, 2022).

No campo educacional, a História da Educação é um pilar para compreendermos como diferentes sociedades, ao longo do tempo, valorizaram e estruturaram o ensino, desde os gregos antigos, que atribuíam à educação uma função política e cultural. Dentro dessa reflexão é especialmente relevante no Brasil, onde a História da Educação deve ser revisitada com um olhar atento, buscando compreender

como nossa trajetória educacional dialoga com essas raízes históricas e culturais reorganizam esses eventos dentro da sociedade (Ferreira e Yildirim, 2022).

No entanto, Ferreira (2018), fala que os desafios contemporâneos na educação vão além da tradição histórica. Com o avanço das tecnologias e as novas demandas do mundo digital, professores e educadores se encontram diante de um cenário onde as práticas tradicionais de ensino e as novas metodologias digitais coexistem e, por vezes, entram em choque. Muitos educadores enfrentam dificuldades ao tentarem adaptar-se a esse novo paradigma educacional, especialmente com alunos "nativos digitais" que dominam os recursos tecnológicos com naturalidade. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) já aponta a importância de alinhar as metodologias educacionais à realidade atual, promovendo uma formação que articule teoria e prática para preparar os alunos para o futuro (Ferreira, Lopes e Barbosa, 2022)

Enfim, em um momento de transformações profundas, este editorial convida os leitores a refletirem sobre a crise que afeta os alicerces de nossa sociedade e a importância de repensarmos nossas estruturas culturais, políticas e educacionais, inspirados pela contribuição de Hannah Arendt. Nesse momento, a autora nos desafia a enxergar a crise não apenas como um ponto de ruptura, mas como uma oportunidade para reavaliar e redefinir nossas práticas e valores em busca de um equilíbrio entre tradição e inovação, tão essencial para a sociedade atual.

Referências Bibliográficas

- Arendt, Hannah, 1906-1975. (2022). *Entre o Passado e o Futuro*. [Textos: José de Carvalho e Celso Lafer; Tradução: Mauro W. Barbosa; revisão da tradução: Adriano Correia Silva]. 9. Edição renovada. São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva.
- Freire, Paulo 1921-1997. (2021). *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa*. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Paz e Terra.
- Ferreira, J. F; Lopes; G. C. D; Barbosa, E. S (2022). A Construção da Identidade do Professor: uma reflexão a partir do pensamento de Paulo Freire. *Revista FIEP Bulletin On-line*, Vol. 92, Nº 02, Ano 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.16887/fiepbulletin.v94i1.6885>. Acesso em 14/10/ 2024.
- Ferreira, J. S; Yildirim, K. (2022). História e Educação historiográfica na Contemporaneidade: Reflexões e Contribuições. Teresópolis, RJ, Brasil. *Revista Científica Cognitionis*: v. 5 n.1. p. 87 - 105. Disponível em: <https://doi.org/10.38087/2595.8801.126>. Acesso em 14/10/ 2024.

¹ Professor de Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicopedagogo. Doutorando em Educação (LUI). Mestre em Educação (LUI). Especialização em MBA em Gestão Escolar (USP). Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFBA). Especialização em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho (UFPI). Especialização em andamento em Música e Contemporaneidade (UEFS). Especialização em andamento em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica (UNINTER). Especialização em Educação, e Especialista em Psicologia da Educação (UNIFAT). Especialista em Docência do Ensino Superior, Especialização em Educação a Distância: Gestão e Tutoria, e Especialização em Administração Escolar, Supervisão e Orientação (UNIASSELVI). Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UCAM). Especialização em andamento em Alfabetização, Letramento e Educação Especial, e Especialização em Tutoria em Educação a Distância (UFMS). Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (IFES). Licenciatura Interdisciplinar em andamento em Artes (UFRB). Licenciatura em andamento em História (UNIFATECIE). Bacharelado em Psicopedagogia (UNICV). Licenciatura em Filosofia e Sociologia (UNINTER). Licenciatura em Pedagogia (UNIFAVENI). Licenciatura em Letras: Português/Inglês (FTC). Coração de Maria, BA, Brasil. E-mail: filosofia.souza@outlook.com.br.